

**ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЗИҚ-ОВҚАТ
САНОАТИНИНГ АҲАМИЯТИ**

О.Ш.Исмаилов

Низомий номидаги ТДПУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889774>

Бозор иқтисодиётида жамият эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган ҳар қандай хўжалик фаолияти мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан озиқ-овқат саноати бозор хўжалик юритиш тизимида алоҳида ўрин тутди.

Таъкидлаш лозимки, озиқ-овқат саноати ва агро саноат мажмуаси (АСМ)нинг қайта ишловчи тармоқлари, биринчи галда, саноат ишлаб чиқаришининг барча хусусиятларига эга бўлган индустриал тармоқлар ҳисобланиб, уларнинг якуний истеъмол маҳсулоти – бу тайёрлаш чоғида барча ўзига хос талабларга жавоб берувчи озиқ-овқат маҳсулотидир. Қайта ишловчи саноат корхона-ларида озиқ-овқат саноатида янада ишлов бериш учун озиқ-овқат хом ашёси ёки озиқ-овқат маҳсулотлари ёки бевосита истеъмол қилиш учун тайёр озиқ-овқат товари ишлаб чиқарилади. Шунинг учун ушбу тармоқлар озиқ-овқат саноати тармоқларининг гуруҳини ташкил этади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, озиқ-овқат саноатини озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган саноат тармоқлари ва алоҳида ишлаб чиқаришлар йиғиндиси сифатида таърифлаш мумкин.

Озиқ-овқат саноати – бу бутун саноатнинг бир хил озиқ-овқат ва қайта ишловчи корхоналар йиғиндисини бирлаштирувчи, ишлаб чиқариладиган якуний озиқ-овқат маҳсулоти истеъмол йўналиши-нинг ягоналиги билан тавсифланувчи, одатда, қишлоқ хўжалиги асосли хом ашёни қайта ишловчи, машиналар ва аппаратлар кўринишида ўзига хос моддий-техника базасига ва тегишли ходимлар таркибига эга бўлган бир қисмидир.

Озиқ-овқат саноати корхоналарини, биринчи галда, ишлаб чиқариладиган ўзига хос маҳсулот – озиқ-овқат маҳсулоти ис-теъмол йўналишининг ягоналиги бирлаштиради, бу, биринчи навбатда, ўхшаш хом ашёга, қўлланиладиган технологияга, маши-налар тизимига, бутун моддий-техника базасига ва ходимларга нисбатан қўйиладиган ўзига хос талабларни белгилаб беради.

Озиқ-овқат саноати тармоқлари тармоқни шакллантиришнинг асосида ётувчи ўзига хос белгилар – маҳсулот йўналиши, фойдаланиладиган хом ашёнинг хусусияти, қўлланиладиган техно-логияга қараб турли йўналишлар бўйича таснифланади.

Озиқ-овқат саноати таркибида қазиб чиқарувчи, қайта ишловчи ва ишлов берувчи тармоқлар мавжуд. Қазиб чиқарувчи (овловчи) тармоқлар жумласига туз қазиб олиш, балиқ овлаш тармоқлари ҳамда алкогольсиз саноатнинг бир қисми – маъданли сувларни ер остидан чиқариш ва қуйиш тармоғи киради. Озиқ-овқат саноатининг қолган тармоқлари озиқ-овқат хом ашёсига ишлов бериш ва озиқ-овқат маҳсулоти ишлаб чиқариш босқичлари бўйича қайта ишловчи ва овқат-таъм саноатига бўлинади. Бу хом ашёга ишлов бериш ва тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришнинг турли босқичлари ҳисобланади.

Озиқ-овқат саноати иқтисодиётнинг барча тармоқлари билан узвий боғланган бўлиб, айнан иқтисодиётнинг ушбу йирик тармоқлар ўртасида объектив тарзда юзага келган ўзаро алоқалар агросаноат мажмуини шакллантирди. Шунинг учун озиқ-овқат саноатини агросаноат мажмуининг бир қисми сифатида, қайта ишловчи саноатни эса унинг ажралмас органик таркибий қисми сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини

ривожлантириш табиий-ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланишда, аграр секторнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда ва аҳоли фаровонлигини оширишда муҳим рол ўйнайди. Иқтисодиётнинг ушбу тармоғи қуйидагилардан иборат бўлиб, ўзига хос хусусиятларга эга:

- биринчидан, мазкур соҳада қишлоқ хўжалиги маҳсулот-ларига қўшилган қиймат ҳосил қилинади, бу қўшимча даромад манбаи ҳисобланиб, қишлоқда ҳам, шаҳарда ҳам янги иш ўринлари яратиш учун катта салоҳиятга эга;

- иккинчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашнинг ривожланиши ва рақобатбардош озиқ-овқат саноати-нинг шаклланиши аҳолининг овқатланиш рационали assortиментини яхшилашга ва кўпайтиришга хизмат қилади: 1) билвосита – янада яхшиланган озиқлантириш хусусиятларига эга бўлган озиқ-овқат товарларининг кенг assortиментини харид қилиш учун фойдалани-лиши мумкин бўлган қўшимча даромадни олиш; 2) бевосита – аҳолининг овқатланиш рационалини яхшилашга хизмат қилувчи сифатли озиқ-овқат товарларини ишлаб чиқариш¹.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат саноати учта кичик тармоқдан таркиб топган: овқат-таъм саноати, гўшт ва сут саноати ва балиқчилик саноати. Ушбу асосий кичик тармоқлар маҳсулот-нинг турли хилларини қайта ишлаш бўйича қатор йўналишларни ўз ичига олади (2-расм).

Озиқ-овқат ва қайта ишловчи саноат – бутун саноат ва агросаноат мажмуининг таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу ҳолат уни, бир томондан, иқтисодиётнинг энг етакчи тармоғи вакилига ва, иккинчи томондан, озиқ-овқат мажмуининг яқунловчи бўғинига ва асосига айлантиради. Мазкур ҳолатдан келиб чиққан ҳолда озиқ-овқат саноати тармоқларига мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсиз-лигини таъминловчи тармоқ сифатида устувор аҳамият берилади.

¹ «Вступление Узбекистана во всемирную торговую организацию: угрозы и вызовы для пищевой промышленности». Исследование агентства международного развития США проект ЮСАИД Bearing экономические реформы в Узбекистане. Ташкент – 2005.